

PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU BẢN TIN TIẾNG ANH VÀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Đại học Văn Hiến

Email: hanhntn2@vhu.edu.vn

ABSTRACT

Nghiên cứu này đối chiếu một bản tin liên quan đến du lịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt từ góc nhìn ngôn ngữ học chức năng hệ thống, qua đó rút ra kết luận và đưa ra khuyến nghị trong việc dịch văn bản và dạy môn dịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, đặc biệt đối với những sinh viên có ý định công tác trong ngành du lịch. Ngôn ngữ học chức năng hệ thống nghiên cứu về ngữ nghĩa và chức năng của ngôn ngữ. Theo đó, văn bản có 3 ngữ nghĩa chính là nghĩa ý niệm, nghĩa liên nhân và nghĩa văn bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc vận dụng ngữ pháp chức năng hệ thống vào phân tích đối chiếu đã chỉ ra nhiều khác biệt về ngữ nghĩa của bản dịch so với bản gốc, đặc biệt là thái độ của người viết (bao gồm trong nghĩa liên nhân) đã không được diễn đạt trong bản dịch.

Key words: Dịch, ngôn ngữ học chức năng hệ thống, đối chiếu, du lịch, ngữ nghĩa

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Dịch thuật ngày càng phát triển trên thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Có thể nói dịch thuật là một lĩnh vực liên ngành, đặc biệt kết hợp giữa ngôn ngữ học và văn hóa nhằm giúp người đọc hay người nghe hiểu được nội dung dịch rõ ràng, chính xác và súc tích (Hatim & Munday, [11]). Theo tác giả Williams & Chesterman [29], có 11 phân ngành trong dịch thuật bao gồm: phân tích văn bản và dịch, đánh giá chất lượng bản dịch, dịch chuyên ngành, dịch truyền thông, v.v.

Hướng nghiên cứu dịch thuật được quan tâm nhất hiện nay có lẽ là ứng dụng các quan điểm ngôn ngữ học vào dịch thuật (Hatim & Munday, [11], p.3-6). Các nhà ngôn ngữ học truyền thống cho rằng ngôn ngữ bao gồm các lĩnh vực tách biệt: ngữ âm và âm vị học, hình vị học, cú pháp học và ngữ nghĩa học. Trong nghiên cứu dịch thuật văn bản, cú pháp và ngữ nghĩa học đóng vai trò quan trọng vì chúng cấu thành 2 phần quan trọng nhất của văn bản là hình thức và nội dung (Jakobson, [18]). Cũng theo tác giả này, nội dung (hay còn gọi là ngữ nghĩa) là có thể dịch được, nhưng hình thức (bao gồm cấu trúc ngữ pháp và văn phong) thì không thể chuyển tải qua văn bản dịch được.

Các nhà nghiên cứu dịch thuật đã chỉ ra mối tương quan giữa 2 phần nội dung (hay còn gọi là ngữ nghĩa) và hình thức (cú pháp và văn phong). Nghiên cứu này chỉ chú trọng vào mối quan hệ giữa cú pháp và ngữ nghĩa. Theo đó, những thay đổi về cú pháp sẽ trực tiếp làm thay đổi nghĩa của câu

và văn bản (Hình 1). Collins & Hollo [5] cho rằng những nguyên tắc ngữ pháp do ngôn ngữ học truyền thống quy định không mô tả được tình huống sử dụng, mà chỉ chú trọng vào công thức.

Nội dung/ ngữ nghĩa $\longleftrightarrow$ Hình thức/ cú pháp

(Hatim & Munday [11], p. 10)

Butt et al [2] cho rằng ngôn ngữ có 3 chức năng chính: truyền đạt những điều đã, đang và sẽ xảy ra; trình bày quan điểm của cá nhân và cộng đồng; và sắp xếp văn bản một cách có hệ thống. Theo Halliday & Matthiessen (2004, p. 179-194), ngữ pháp chức năng hệ thống cho thấy rõ ngữ pháp và ngữ nghĩa là 2 phần không thể tách rời trong văn bản, tạo ra hướng nghiên cứu mới về ngữ pháp văn bản dựa trên 3 chức năng chính của ngôn ngữ là: chức năng ý niệm, chức năng liên nhân và chức năng ngôn bản. Từ đó, văn bản có 3 nghĩa cấu thành là: nghĩa trải nghiệm, nghĩa liên nhân và nghĩa ngôn bản dựa trên 3 chức năng này.

2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 Ngữ nghĩa trong dịch thuật

Dịch thuật là một hoạt động chuyển một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác ở dạng văn viết hay lời nói làm cho 2 hay nhiều người nói ngôn ngữ khác nhau có thể hiểu nhau (Hatim & Munday [11], p. 123-126). Từ đó cho thấy ngữ nghĩa đóng vai trò cốt lõi trong dịch thuật. Một bản dịch không chuyển tải được ngữ nghĩa của văn bản gốc thì không thể được đánh giá là bản dịch thành công (House [16]).

2.2 Ngữ pháp chức năng hệ thống

Ngữ pháp chức năng được xây dựng dựa trên quan niệm xem ngôn ngữ là một hệ thống giao tiếp của con người (Lê Văn Canh [4]). Khác với ngữ pháp học truyền thống, ngữ pháp chức năng xem văn bản (thay vì đơn vị câu trong ngữ pháp truyền thống) là đơn vị để phân tích. Theo đó, ngôn ngữ có ba siêu chức năng (metafunction): siêu chức năng ý niệm hoặc trải nghiệm (ideational/experiential), siêu chức năng liên nhân (interpersonal) và siêu chức năng ngôn bản (textual) mô tả ngữ pháp trong hệ thống ngôn ngữ (Halliday & Matthiessen [9], p. 179-194) và lần lượt cấu thành nghĩa trải nghiệm, nghĩa liên cá nhân, và nghĩa văn bản. Để nắm bắt được trọn vẹn tính chức năng của bất kỳ phát ngôn nào, chúng ta cần đồng thời xem xét cả ba nghĩa này (Bùi Phú Hưng [17]).

Bằng cách triệt tiêu tính lưỡng nghĩa của thuật ngữ ‘ngữ pháp’, Halliday đã cung cấp một phương tiện giúp thay đổi tư duy về phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học. Halliday không đi theo phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học truyền thống - phân tích các mệnh đề “chủ- vị”, mà ông lại phân tích câu theo các chức năng: 1) hành thể - quá trình (biến) - đích; 2) đề - thuyết, và 3) cái đã biết - cái mới (actor-process-goal; theme-rheme; given-new) (Lê Văn Canh và cộng sự [3]).

Theo Halliday, hai chức năng cơ bản của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới là chức năng tạo ý (giúp người nói/viết mô tả thế giới xung quanh) và chức năng giao tiếp liên nhân (cho phép mọi người trong cùng cộng đồng ngôn ngữ giao tiếp với nhau). Ông cũng chia ngữ cảnh thành ba

phần: (1) trường hoặc phạm vi lời nói (field), (2) quan hệ giữa những người tham gia giao tiếp (tenor); và (3) thức hoặc phương thức giao tiếp (mode). (Lê Văn Canh và cộng sự [3], tr. 6).

Halliday [7] cho rằng dịch văn bản không phải là cách tiếp cận tĩnh và quy chuẩn mà là cách tiếp cận xem ngôn ngữ là dạng giao tiếp động và là ‘ký hiệu học về xã hội’. Thật ra ngôn ngữ học chức năng hệ thống liên quan đến cách hoạt động, kết cấu và chức năng xã hội của ngôn ngữ. Nói cách khác dịch văn bản mang tính ngôn ngữ học xã hội và nghiêng về ngữ cảnh, và nghĩa chỉ có thể được hiểu đúng khi đặt vào môi trường văn hóa nhất định. Tất cả những đặc điểm này thể hiện rõ hơn trong hoạt động dịch thuật, khi mà dịch giả phải tạo ra nghĩa trong môi trường đích khác hoàn toàn của ngôn ngữ đích (Herawati, [12], p. 374).

2.2.1 Siêu chức năng ý niệm

Siêu chức năng ý niệm là chức năng tạo quan niệm về nội dung hoặc mệnh đề nghĩa (proposition) của thông điệp, (Halliday [9]), có thể được chia nhỏ thành nghĩa trải nghiệm (experiential meaning) và nghĩa hợp lý (logical meaning). Nghĩa trải nghiệm chủ yếu thể hiện ở sự chuyển tác (transitivity) và thể (voice). Trong nghĩa trải nghiệm, ngôn ngữ giúp người nói/người viết định hình cách họ nhìn nhận thế giới xung quanh. Họ có thể quan sát các bối cảnh của hệ thống ngữ nghĩa của mình. Nghĩa hợp lý là cách thể hiện các mối quan hệ logic căn bản được người nói/viết sử dụng để kết nối ngôn bản với nhau, chẳng hạn như sự phối hợp hoặc thêm vào (Shaheen [27]).

2.2.2 Siêu chức năng liên nhân

Chức năng này liên quan đến nghĩa liên nhân. Con người sử dụng ngôn ngữ để tương tác với nhau, họ chia sẻ thông điệp mà người khác sẽ thật sự hiểu. Nghĩa của thông điệp đó phụ thuộc chức năng: chủ yếu nhằm cung cấp thông tin, biểu cảm, hoặc hoạt động (Reiss [26], p. 126). Tuy nhiên, Halliday [8] gợi ý rằng tính tình thái (modality) là một trong những nguồn quan trọng để hiểu và phân tích nghĩa liên nhân. Ông thiết lập mạng lưới hệ thống cho tình thái, bao gồm nhiều phạm trù như các kiểu tình thái, định hướng trong tình thái; giá trị tình thái và sự phân cực. Mạng lưới này đặc biệt cung cấp các thông số thực tế giúp dịch nghĩa tình thái (Herawati [12], p. 378).

Từ góc độ liên nhân, Halliday cho rằng câu nói hành chức như một sự trao đổi, một sự kiện tương tác bao gồm người nói và người nghe. Người nói cho/ tặng người nghe hàng hóa/ dịch vụ hoặc yêu cầu người nghe cung cấp thông tin. Khi kết hợp hai tham biến này (cho/ yêu cầu, hàng hóa và dịch vụ/ thông tin) cho bốn chức năng liên nhân cơ bản của lời nói là mời, cầu khiến, nhận định và hỏi. Để thực hiện chức năng liên nhân, phát ngôn gồm hai phần: phần Thức (Mood) và phần Dư (Residue). Phần Thức là phần được người nói và người nghe trao đổi, gồm chủ ngữ và cấu trúc hữu định (finite) của cụm vị từ. Trong khi đó, phần Dư gồm vị tố (predicator), bổ ngữ (complement) và phụ ngữ (adjunct) (Nguyễn Văn Hiệp [14], tr. 13).

2.2.3 Siêu chức năng ngôn bản

Đây là chức năng thứ ba, đóng vai trò rất quan trọng đối với hai chức năng còn lại, trong đó ngôn ngữ được sử dụng sao cho đáp ứng yêu cầu mong đợi. Chức năng này có tên gọi là tạo ngôn bản vì nó gắn với việc tạo ra các ngôn bản, là chức năng nội hàm của ngôn ngữ (Shaheen [27], p. 147-148).

Có sự tương quan giữa ba khía cạnh của ngữ cảnh: (1) trường hoặc phạm vi lời nói (field), (2) quan hệ giữa những người tham gia giao tiếp (tenor); và (3) thức hoặc phương thức giao tiếp (mode) và các siêu chức năng này của ngôn ngữ. Trường diễn ngôn dường như liên quan chủ yếu đến chức năng ý niệm; quan hệ giữa những người tham gia giao tiếp cá nhân và chức năng có mối liên hệ với chức năng liên nhân; và thức hoặc phương thức giao tiếp liên quan đến chức năng ngôn bản (Shaheen [27], p. 148).

2.2.4 Kết hợp ngữ pháp chức năng hệ thống vào phân tích văn bản

Theo Naganuma [24], p. 593, khi phân tích văn bản gốc và văn bản dịch từ góc nhìn của ba siêu chức năng này và nắm rõ ngữ vực (register) và thể loại (genre) của hai ngôn bản, dịch giả có thể đưa ra các chiến lược làm sao để tạo ra bản dịch hay. Phân tích ngôn bản dựa trên ngôn ngữ học chức năng hệ thống đồng thời tập trung vào cả ba siêu chức năng, tuy dịch giả thường chỉ chú trọng vào siêu chức năng ý niệm (nghĩa là nội dung cần dịch).

Manfredi [22] (p. 43) nhận định khi trích dẫn Halliday (2001, p. 16), tuy nhìn bề ngoài công việc chủ yếu của dịch giả là giữ và chuyển tải nghĩa ý niệm, thực tế không phải như vậy. Trong một số kiểu ngữ cảnh nhất định, việc dung hòa các mối quan hệ quyền lực và khoảng cách xã hội, hoặc cách thức người nói/viết đánh giá (về nghĩa liên nhân) trong ngôn bản nguồn, có thể cần thiết cho bản dịch hơn là khi giữ chính xác nội dung mệnh đề (propositional content). Ở cấp độ ngôn bản, dịch giả phải xử lý đồng thời nhiều lớp nghĩa. Để xác định những nghĩa này, dịch giả phải xử lý từ vựng- ngữ pháp, nhưng từ góc độ ngôn ngữ ngữ pháp chức năng – hệ thống, từ vựng – ngữ pháp được lựa chọn tùy theo mục đích của ngôn bản.

Kim & Matthiessen [19] nhấn mạnh quá trình dịch bao gồm cả ba nghĩa: nghĩa ý niệm, liên nhân và tạo ngôn bản với mức độ bằng nhau. Theo House [15], các nghiên cứu về dịch trước nay thường tập trung chủ yếu vào nghĩa trải nghiệm, nhưng lại xao lãng nghĩa ngôn bản. Tuy nhiên gần đây có nhiều nghiên cứu với hướng mới đào sâu vào nghĩa tạo ngôn bản.

Manfredi [22] (p. 44) nhận định, nhờ phân tích việc tuân thủ ngữ pháp, dịch giả có thể xác định các loại nghĩa khác nhau. Để hiểu nghĩa của ngôn bản và tái tạo nghĩa đó bằng một ngôn ngữ khác, dịch giả cần chia nhỏ ngôn bản đó thành nhiều đơn vị có thể được dịch. Nếu dịch giả đó áp dụng ngữ pháp chức năng, phải chia mạch diễn ngôn thành nhiều đơn vị từ vựng – ngữ pháp, còn được gọi là các ‘cụm có nghĩa’ (Taylor, 1987, Manfredi [22] trích). Dịch giả đó có thể chia nhỏ mệnh đề tiếng Anh thành Quá trình/Người tham gia/Ngữ cảnh, vốn là cách thể hiện cụ thể nghĩa ý niệm (ideational meaning) được kích hoạt bởi một Trường (Field) nhất định.

Để kiểm chứng liệu ngôn ngữ học chức năng – hệ thống có thể áp dụng vào nghiên cứu dịch, một số học giả đã đề nghị mô hình của mình dựa trên ngôn ngữ học chức năng – hệ thống để nghiên cứu về dịch. Munday [23] xác định ngôn bản trong ngữ cảnh xã hội- văn hóa của chính nó. Mô hình của ông là sự kết hợp các phương pháp bao gồm ngôn ngữ học hệ thống và phân tích bối cảnh văn hóa, xã hội.

Trong các nghiên cứu của Zhu [31] –[33], tác giả này nhấn mạnh vai trò của việc so sánh ngôn bản trong nghiên cứu dịch. Ông cho rằng việc sử dụng thông tin khi tạo ngôn bản gồm ba tầng, và

đưa ra mô hình ba chiều gọi là Cấu trúc nghĩa. Mô hình này kết hợp Ngữ pháp Chức năng – hệ thống của Halliday với thuyết hành động ngôn từ (speech act theory) của Austin (1975).

Zhu cho rằng các phương pháp có thể áp dụng ở khía cạnh này gồm dịch giao tiếp do Newmark (1981, 1988) đề xuất. Nhiệm vụ chính cho dịch trong giai đoạn này là “chuyển tải thông tin ý niệm và liên nhân, nhưng không nhất thiết chuyển tải tầm quan trọng về văn phong của chức năng tạo ngôn bản (Nida [25], p. 347).

Theo tác giả Đàm Thị Thúy [28], ở Việt Nam, việc nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt bắt đầu muộn hơn nhiều so với việc nghiên cứu các ngôn ngữ khác trên thế giới, nhưng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Công trình nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt theo quan điểm chức năng có hệ thống đầu tiên là sự ra đời của cuốn sách *Tiếng Việt: sơ thảo ngữ pháp chức năng* (quyển 1) của tác giả Cao Xuân Hạo [10]. Theo Cao Xuân Hạo [10] (tr. 16), ngữ pháp chức năng “tự đặt cho mình cái nhiệm vụ nghiên cứu, miêu tả và giải thích các quy tắc chi phối hoạt động của ngôn ngữ trên các bình diện của mặt hình thức và mặt nội dung trong mỗi liên hệ có tính chức năng (trong mỗi liên hệ giữa phương tiện và mục đích) thông qua việc quan sát cách sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống giao tế hiện thực”.

Theo tác giả Nguyễn Thị Đức [6], việc nghiên cứu vai nghĩa gần đây ở Việt Nam cũng được một số tác giả quan tâm. Nguyễn Thị Lương [21] (tr. 133) nghiên cứu câu từ góc độ ba bình diện: ngữ pháp- ngữ nghĩa- ngữ dụng. Về khía cạnh ngữ nghĩa, tác giả đã vận dụng lí thuyết vị tố- tham thể của ngữ pháp chức năng và lý thuyết hành động nói để nghiên cứu hai thành phần tạo nên nghĩa tường minh của câu: nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái. Tác giả Lương cũng đưa ra khái niệm nghĩa miêu tả của câu “là nghĩa biểu hiện sự vật, việc, hiện tượng (gọi chung là sự tình) trong thực tế khách quan được phản ánh vào trong câu, qua lăng kính chủ quan của người nói (viết)”.

Diệp Quang Ban [1] đã áp dụng mô hình của Halliday để phân tích câu tiếng Việt một cách toàn diện theo ba siêu chức năng (siêu chức năng kinh nghiệm, siêu chức năng liên nhân và siêu chức năng ngôn bản). Theo tác giả Nguyễn Văn Hiệp [13] (tr. 20), Diệp Quang Ban có lẽ là người đầu tiên đề cập vấn đề thức (mood) của câu tiếng Việt. Siêu chức năng liên nhân được biểu thị thông qua cấu trúc thức. Theo cấu trúc thức, cú (clause) được chia thành phần thức (Mood) và phần dư (Residue). Đối với tiếng Anh, phần thức sẽ gồm Chủ ngữ (Subject) và bộ phận hữu tận (Finite) của động từ. Diệp Quang Ban cho rằng trong những ngôn ngữ biến hình, cấu trúc thức thể hiện trước hết ở sự biến hình của động từ theo thức và thức của động từ là hiện tượng thuộc phạm trù cú pháp-hình thái học. Còn trong những ngôn ngữ như tiếng Việt, động từ không biến hình, người ta chỉ có thể nói đến thức của câu.

Về vấn đề Phân tích Diễn ngôn Phê phán (Critical Discourse Analysis), nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nên áp dụng lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday. Tác giả Diệp Quang Ban xem ngữ pháp chức năng – hệ thống như là một căn cứ ngôn ngữ học quan trọng của phân tích diễn ngôn phê phán. Trước đó, ngôn ngữ học phê phán (Critical Linguistics) do Fowler khởi xướng cũng được dựa trên lý luận của lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống.

Một số công trình tiêu biểu như “Ngữ pháp chức năng tiếng Việt- Quyển I- Câu trong tiếng Việt” của tập thể các tác giả Hoàng Xuân Tâm- Nguyễn Văn Bằng- Bùi Tất Tuom- Cao Xuân Hạo (chủ biên), “Câu chủ- vị tiếng Việt” của Lê Xuân Thai, trong đó các tác giả này đã kế thừa, phát triển kết quả nghiên cứu của một số nhà ngữ pháp chức năng trên thế giới như L. Tesnière, C.J. Fillmore, W. Chafe, và S.C. Dik. Trong một số công trình ngữ pháp tiếng Việt khác xuất bản gần đây bao gồm “Câu chủ- vị tiếng Việt” (Lê Xuân Thai), “Thành phần câu tiếng Việt” (Nguyễn Minh Thuyết- Nguyễn Văn Hiệp), và “Ngữ pháp chức năng (Vị từ hành động)” (Nguyễn Thị Quy), các tác giả đã vận dụng khéo léo ngữ pháp chức năng vào việc nghiên cứu, lý giải các hiện tượng ngữ pháp với cấu trúc nghĩa.

Bùi Phú Hưng [17] có công trình nghiên cứu, so sánh hai bản tin tiếng Anh từ góc nhìn Ngữ pháp chức năng – hệ thống của Halliday về ba loại nghĩa: ý niệm, liên nhân và ngôn bản, từ đó đưa ra một số khuyến nghị trong việc vận dụng ngữ pháp vào phân tích diễn ngôn. Theo nghiên cứu này, ngữ pháp học chức năng hệ thống có thể giúp tìm sự khác biệt trong ngữ nghĩa của 2 văn bản cho dù là 2 văn bản này cùng nội dung. Trong công trình này, tác giả Hưng cho rằng một trong những phương pháp tiếp cận ngữ pháp là tạo ra một loạt nguyên tắc để người học sử dụng sao cho đúng, nói cách khác, là về cách sử dụng ngôn ngữ, vốn đã được nhiều trường phái ngữ pháp sử dụng, chẳng hạn như trường phái ngữ pháp truyền thống, hay còn gọi là ngữ pháp ‘chuẩn mực’ (prescriptive grammar). Ngược lại, phương pháp tiếp cận ngữ pháp ‘thông dụng’ (descriptive grammar), như ngôn ngữ học chức năng hệ thống (Halliday & Matthiessen, 2004), lại nghiêng về cách áp dụng ngôn ngữ trong đời sống hằng ngày.

Sơ lược qua các công trình nghiên cứu cho thấy còn ít công trình chuyên sâu về mối quan hệ của các vai nghĩa và chức năng cú pháp của nó khi được hiện thực hóa trong câu, đặc biệt khi so sánh, đối chiếu bản tin và bản dịch. Vấn đề nghiên cứu vai nghĩa mới chỉ được đề cập ở một số công trình nghiên cứu gần đây về ngữ pháp chức năng hoặc các công trình ngữ pháp có vận dụng ý tưởng của ngữ pháp chức năng. Vì vậy đề tài trong bài báo này là so sánh bản tin gốc tiếng Anh và bản dịch ra tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học chức năng – hệ thống không trùng lặp với các nghiên cứu trước đó.

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Câu hỏi nghiên cứu

Vì nghiên cứu này nhằm mục đích vận dụng ngữ pháp chức năng hệ thống vào phân tích đối chiếu giữa văn bản tiếng Anh và tiếng Việt, bài viết trả lời ba câu hỏi nghiên cứu sau:

1. Sự khác nhau giữa bản tin gốc và bản dịch về nghĩa trải nghiệm là gì?
2. Sự khác nhau giữa bản tin gốc và bản dịch về nghĩa liên nhân là gì?
3. Sự khác nhau giữa bản tin gốc và bản dịch về nghĩa ngôn bản là gì?

3.2 Công cụ nghiên cứu

Bài viết phân tích, so sánh bản tin gốc tiếng Anh viết về vụ tai nạn thương tâm của một nữ du khách đăng trên tờ báo Dailymail dành cho độc giả phổ thông của Anh và tờ báo News của Úc, và bản dịch tổng hợp sang tiếng Việt đăng trên trang báo mạng Zing ở Việt Nam.

3.3 Phương pháp nghiên cứu

Đây là nghiên cứu định tính phân tích đối chiếu giữa bản gốc và bản dịch, nên từng câu giữa bản gốc và bản dịch được đối chiếu theo trình tự trong văn bản về 3 loại ngữ: nghĩa ý niệm, nghĩa liên nhân và nghĩa ngôn bản. Vì ngữ pháp chức năng hệ thống phân tích nghĩa ngôn bản dựa trên chức năng của các thành phần trong câu, các chức năng được phân tích trước, sau đó phân tích nghĩa câu.

4 NỘI DUNG THỰC HIỆN

4.1 Phân tích, đối chiếu siêu chức năng ý niệm và nghĩa trải nghiệm

Tựa đề:

Bản gốc: Topless Russian tourist dies after leaning out the window of a speeding car for a video

Bản dịch: Nữ du khách chết thảm vì ngã người ra ngoài ô tô đang chạy

BẢN GỐC (tiếng Anh)	BẢN DỊCH (tiếng Việt)	ĐIỂM GIỐNG	ĐIỂM KHÁC	GIẢI THÍCH theo nghĩa trải nghiệm
topless Russian tourist	nữ du khách	- Bản gốc và bản dịch đều nêu ra nạn nhân là du khách.	<ul style="list-style-type: none">• Bản dịch không nêu:<ul style="list-style-type: none">- tình trạng bán lỏa thể- quốc tịch của nạn nhân• Bản dịch bổ sung:<ul style="list-style-type: none">- nạn nhân là nữ	<i>Topless</i> có thể chứa hàm ý nạn nhân là cô gái làng chơi.
Die	chết thảm		<ul style="list-style-type: none">• Bản dịch bổ sung ý là cái chết thảm thương.	
a speeding car	Ô tô đang chạy		<ul style="list-style-type: none">• Bản dịch thay từ <i>speeding</i> bằng từ <i>running</i>, không nêu ý xe đang phóng nhanh.	

BẢN GỐC (tiếng Anh)	BẢN DỊCH (tiếng Việt)	ĐIỂM GIỐNG	ĐIỂM KHÁC	GIẢI THÍCH theo nghĩa trải nghiệm
for a video			• Bản dịch bỏ ý này.	Bản gốc có thể hàm ý cái chết của nữ du khách này khá ngớ ngẩn, chết chỉ vì quay một video.
And was playing up to the camera; was putting on quite a show	Không có		Bản dịch không nêu ý này.	Bản gốc có thể có ý chỉ trích nạn nhân là người ưa bông chột.
provocatively sticking her finger in her mouth	Không có		Bản dịch không nêu ý này.	<i>Provocative</i> (khêu gợi) có thể có hàm ý nạn nhân là cô gái làng chơi.
On suspicion of drink driving	Không có		Bản dịch không nêu ý này.	Bản gốc có thể ngụ ý cảnh sát nghi ngờ người bạn quay phim nạn nhân có thể liên quan ám muội đến vụ tai nạn, hoặc phạm tội ngộ sát do lái xe khi say rượu.
- Reckless behaviour - tourists' 'own stupidity'	Không có		Bản dịch không nêu ý này.	Bản gốc hàm ý cái chết của nạn nhân hoàn toàn do lỗi của cô ấy.
grieving friends	bạn bè		Bản dịch không nêu ý bạn bè cô ấy đau buồn vì mất mát này.	Bản gốc hàm ý nạn nhân là người bạn tốt, nên các bạn cô ấy đau buồn trước việc cô ấy qua đời.
have angrily denied reports ...	tỏ ra giận dữ khi một số bài báo nói ...		Bản dịch bỏ từ <i>deny</i> (phủ nhận).	Bản gốc nhấn mạnh hơn ý các bạn của nạn nhân kịch liệt bác bỏ tin đồn nạn nhân hành nghề mại

BẢN GỐC (tiếng Anh)	BẢN DỊCH (tiếng Việt)	ĐIỂM GIỐNG	ĐIỂM KHÁC	GIẢI THÍCH theo nghĩa trải nghiệm
				dâm.
the bereft family	phía gia đình		Bản dịch bỏ từ <i>bereft</i> (bị mất người thân)	Bản gốc hàm ý nạn nhân là người con ngoan, người mẹ tốt nên gia đình vô cùng đau buồn trước cái chết của cô ấy.
Now the bereft family admit Ms Borodina did not have insurance	Theo thông tin từ phía gia đình, Natalia không mua bảo hiểm du lịch khi tới Dominican		Bản dịch không dịch từ <i>admit</i> (thừa nhận, thú thật).	Bản gốc có thể hàm ý việc mua bảo hiểm khi đi du lịch nước ngoài là cần thiết.

4.2 Phân tích nghĩa liên nhân

Bản tin gốc chủ yếu dùng câu tường thuật với động từ chia ở thì đơn, ở đó cụm từ chỉ tâm trạng gồm người tham gia và động từ chia có phần theo sau chủ yếu gồm động từ vị ngữ (predicator), bổ ngữ (complement) và đôi khi là sung ngữ (adjunct). Đa số các câu tường thuật có động từ được chia, cho thấy các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Có một số chỗ thì quá khứ đơn chuyển thành hiện tại đơn.

- Topless Russian tourist dies after leaning out the window of a speeding car for a video.

Topless Russian tourist	Dies	after leaning out the window ...
Người tham gia	Động từ chia (hiện tại)/Động từ vị ngữ	Sung ngữ hoàn cảnh về thời gian
Câu tường thuật khẳng định		Phần theo sau

- Now the bereft family say they cannot afford the cost ...

They	Cannot afford	the cost
Người tham gia	Động từ chia (hiện tại)/ Động từ vị ngữ	Bổ ngữ
Câu tường thuật khẳng định		Phần theo sau

- 'She helped her poor family with everything'

She	Helped	her poor family with everything
Người tham gia	Động từ chia (hiện tại)/ Động từ vị ngữ	Bổ ngữ
Câu tường thuật khẳng định		Phần theo sau

Theo đánh giá quan điểm liên nhân trong các cụm từ chỉ tâm trạng, các kiểu câu tường thuật trên cung cấp trực tiếp thông tin mà người viết cho rằng không bị độc giả ngờ vực.

Việc phân tích bản gốc từ góc nhìn liên nhân cho thấy ngôn bản này không nhằm phức tạp hóa thông tin cung cấp khi sử dụng câu tường thuật ở thì đơn. Không có sự khác nhau đáng kể về nghĩa liên nhân liên quan đến sự chắc chắn, khả năng có thể xảy ra và khả năng chấp nhận thông tin và mức độ người viết sẵn sàng thương lượng khả năng đáng tin cậy của thông điệp với độc giả.

4.3 Phân tích nghĩa ngôn bản

Chọn chủ đề hợp lý giúp ngôn bản có tính liền mạch và nhất quán. Trong bản tin gốc và bản dịch, ngôn bản được kết nối bằng cách lặp lại đề (theme) trong nhiều mệnh đề và bằng cách kết hợp thuyết (rheme) vào đề của ngôn bản tiếp sau. Cả hai ngôn bản đều sử dụng đề ngôn bản (textual theme). Cả bản tin gốc và bản dịch đều sử dụng phong cách đơn giản phù hợp thể loại viết báo chí và đối tượng độc giả phổ thông. Bản gốc ngầm thể hiện thái độ chê trách nhưng cũng có phần thương cảm của người viết đối với nạn nhân trong khi bản dịch mang tính trung lập hơn.

5 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bài nghiên cứu này so sánh bản tin gốc trên tờ báo Dailymail dành cho độc giả phổ thông của Anh và tờ News của Úc và bản dịch tổng hợp sang tiếng Việt đăng trên trang báo mạng Zing từ góc nhìn ngôn ngữ hệ thống chức năng, cụ thể là nghĩa ý niệm, nghĩa liên nhân và nghĩa ngôn bản. Vì vậy cả bản tin gốc và bản dịch có cùng cách đưa tin và cách viết, đồng thời thể hiện ba khía cạnh nghĩa này, liên quan đến ba chức năng căn bản của ngôn ngữ.

Bản tin gốc thể hiện thái độ có phần chê trách ban đầu và phần sau của bản tin thể hiện thái độ cảm thương đối với cái chết thương tâm của nữ khách du lịch. Trong khi đó bản dịch thể hiện thái độ trung lập trong cả bản dịch.

Bài nghiên cứu này có một số điểm tương đồng với công trình nghiên cứu của Bùi Phú Hưng [17], trong đó tác giả này so sánh hai bản tin tiếng Anh từ góc nhìn Ngữ pháp chức năng – hệ thống của Halliday về ba loại nghĩa: ý niệm, liên nhân và ngôn bản. Bài nghiên cứu hiện tại cũng so sánh với 3 góc độ này, nhưng vì bản gốc là tiếng Anh và bản dịch tổng hợp là tiếng Việt nên có một số khác biệt về thái độ chê trách và trung lập đối với nhân vật trong câu chuyện.

Bài nghiên cứu này cũng khẳng định quan điểm của Naganuma [24], khi phân tích văn bản gốc và văn bản dịch từ góc nhìn của ba siêu chức năng này và nắm rõ ngữ vực (register) và thể loại (genre) của hai ngôn bản, dịch giả có thể đưa ra các chiến lược làm sao để tạo ra bản dịch hay.

Bản dịch về cái chết của nữ du khách sẽ cứng nhắc, không tự nhiên nếu chỉ chú trọng siêu chức năng ý niệm (nghĩa là nội dung cần dịch).

6 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ nghiên cứu trên cho thấy vận dụng ngữ pháp chức năng hệ thống có thể đánh giá chất lượng bản dịch. Qua đó, dịch giả có thể điều chỉnh nhằm hoàn thiện bản dịch. Ngôn ngữ học chức năng – hệ thống có thể được vận dụng vào phân tích ngôn ngữ như một kiểu mô tả trong đó ngôn ngữ được xem là hệ thống thay vì là sự tổng hợp các đơn vị riêng lẻ; ngôn ngữ học chức năng – hệ thống phân tích ngữ pháp trong diễn ngôn và liên hệ chặt chẽ với xã hội học (Knapp & Watkins [20]). Các dịch giả cộng tác với các công ty lữ hành có thể áp dụng Ngôn ngữ học chức năng – hệ thống vào bản dịch của mình để giúp bản dịch chính xác nhưng không kém phần sinh động, mượt mà, góp phần đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch đến du khách trong và ngoài nước. Ngôn ngữ học chức năng – hệ thống cũng được áp dụng vào việc phân tích ngôn bản trong nghiên cứu và giảng dạy môn dịch ở đại học (Naganuma [24], p. 592), trang bị cho giảng viên mô hình sư phạm họ đang thiếu để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này. Phương pháp tiếp cận này giúp dịch giả nhận ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích và lựa chọn chiến lược dịch phù hợp và bản dịch tốt nhất. Ngôn ngữ học chức năng – hệ thống vì vậy là công cụ hữu hiệu để so sánh nghĩa ý niệm, liên nhân và ngôn bản giữa bản gốc và bản dịch, chú trọng nguồn tài nguyên ngữ pháp và chức năng khác nhau (Naganuma [24], p. 592).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Diệp Quang Ban. Ngữ pháp Việt Nam - Phần câu. Hà Nội: NXB Đại học Sư phạm; 2004.
Truy cập từ:
lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/.../nguphapvietnam_1_3415%20%281%29.pdf [Ngày truy cập 16.05.2018].
- [2] Butt, D., Fahey, R., Feez, S. Spinks, S. & Yallop, C. Using Functional Grammar-An Explorer's Guide. Sydney: Macquarie University, National Center for English Language Teaching and Research; 2003: 86. Truy cập từ:
<https://giadpatagonia.files.wordpress.com/2016/06/butt-et-al-using-functional-grammar-2003.pdf> [Ngày truy cập 16/5/2018].
- [3] Lê Văn Canh & Nguyễn Thị Ngọc. Noam Chomsky và Michael Halliday. Ngôn ngữ & Đời sống; 2010, Số 12 (182), 5-6.
- [4] Lê Văn Canh. Khả năng ứng dụng ngữ pháp chức năng vào lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 27, 2011: 88-95.
- [5] Collins, P. & Hollo, C. English grammar: an introduction, 2nd ed, New York: Palgrave Macmillan, 2010: 15-17.
- [6] Nguyễn Thị Đức. Chức năng cú pháp của một số vai nghĩa trong câu tiếng Việt. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm TPHCM, 2010. Truy cập từ:
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid...1...pdf [Ngày truy cập 03/03/2018].

- [7] Halliday, M.A.K. *Language as a Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*, reprint, University Park Press; 1978.
- [8] Halliday, M.A.K. *An introduction to functional grammar*, 2nd ed., London: Edward Arnold; 1994.
- [9] Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C.M.I.M. *An Introduction to Functional Grammar.*, 3rd ed., London: Arnold; 2004: 179-194.
- [10] Cao Xuân Hạo. *Tiếng Việt Sơ thảo ngữ pháp chức năng*. Quyển 1, NXB Khoa học Xã hội, TP Hồ Chí Minh; 1991.
- [11] Hatim, B.& Munday, J. *Translation: An advanced resource book*; 2004: 3-10.
- [12] Herawati, A. *Systemic functional linguistics as a basic theory in translating English wordplays*. *Humaniora*, 2010, Vol.1, No. 2: 374.
- [13] Nguyễn Văn Hiệp. Một số phạm trù tình thái chủ yếu trong ngôn ngữ. *Tạp chí Ngôn ngữ*, 2007, số 8: 13.
- [14] Nguyễn Văn Hiệp. Ngữ pháp chức năng hệ thống và đánh giá ngôn ngữ ‘phi chuẩn’ của giới trẻ hiện nay theo quan điểm của ngữ pháp chức năng hệ thống. *Ngôn ngữ & Đời sống*, 2015, Số 1: 231.
- [15] House, J. *Translation quality assessment: A model revisited*. Tübingen: Gunter Narr; 1997.
- [16] House, J. *Translation quality assessment: past and present*. London: Routledge, 2015: 14-20.
- [17] Bùi Phú Hưng. A contrastive analysis of two texts: Implications for Grammar in Discourse Analysis. *Tạp chí Khoa học – Đại học Huế*, 2016, Tập 123, Số 09: 5-19.
- [18] Jakobson, R. *On linguistic aspects of translation*. Harvard University Press, 1959: 258. Truy cập từ <https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/jakobson.pdf> [Ngày truy cập 16/5/2018]
- [19] Kim, M., & Matthiessen, C.M.I.M. *Ways to move forward in translation studies: A textual perspective*; 2015, target 27 (3).
- [20] Knapp, P. & Watkins, M. *Context-Text-Grammar: Teaching the Genres and Grammar of School Writing in Infants and Primary Classrooms*. Text, Broadway, NSW, 1994.
- [21] Nguyễn Thị Lương. *Câu tiếng Việt*. NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006.
- [22] Manfredi, M. *Translating Text and Context: Translation Studies and Systemic Functional Linguistics*, 2008: 44. Truy cập từ: https://internt.ht.lu.se/doc/1384248522.calendarEvents.5481.pdf.0.Manfredi_2008_Monografia.pdf/Manfredi_2008_Monografia.pdf [Ngày truy cập 25/2/2018].
- [23] Munday, J. *Systems in translation: A systemic model for descriptive translation studies*, in T. Hermans (Ed.), 2002.
- [24] Naganuma, M. *A systemic functional approach to Translation Pedagogy in Japan*. *Systemic Functional Linguistics in Use*. Odense Working Papers in Language and Communication; 2008, Vol. 29: 592-593.

- [25] Nida, E. *Towards a science of translation: With special reference to principles and procedures involved in Bible translating*. Leiden: Brill, 1964: 347.
- [26] Reiss, K. Type, kind and individuality of text. *Poetics Today*, 1981, 2(4): 126.
- [27] Shaheen, M. *Theories of Translation and their Applications to the Teaching of English/ Arabic-Arabic/ English Translating*. PhD thesis, University of Glasgow, 1991: 146-147. Truy cập từ theses.gla.ac.uk/637/1/1991Shaheenphd.pdf [Ngày truy cập 17/5/2018].
- [28] Đàm Thị Thúy. *Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt*. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. Truy cập từ repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/.../02050004262.pdf [Ngày truy cập 17/5/2018].
- [29] Williams, J. & Chesterman, A. *The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies*. Manchester: St. Jerome Publishing, 2002: 6-27. Truy cập từ <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/viewFile/7003/6486> [Ngày truy cập 17/05/2018].
- [30] Yao, W. Norms, polysystems and ideology: A case study. *The Translator*, 2007, 13(2): 321-339.
- [31] Zhu, C. *Structure of meaning (SOM): Towards a three-dimensional perspective on translating between Chinese and English*. Unpublished doctoral dissertation, University of Noringham, Noringham, 1993.
- [32] Zhu, C. From functional grammar and speech act theory to structure of meaning: A three-dimensional perspective on translating. *Meta*, XLI (3), 1996: 338-355.
- [33] Zhu, C. *Fanyi tanwei: Yuyan, wenben, shixue*. Jiangsu: Yilin Press, 2008.